

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Мадумарова Зиёда Латибовна

ПЕРЛОКУЦИЯНИНГ АМАЛГА ОШИШ ЖАРАЁНИДА АДРЕСАНТ ВА АДРЕСАТ ПОЗИЦИЯСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

